

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA PROFFESIONALIZMLARNING LINGVOPROGMATIK TADQIQI

Farg'ona Davlat Universiteti

f.f.d. dotsent, Ganiyeva Dildora Azizovna

Lingvistika, ingliz tili 2-kurs magistranti

Ergasheva Umidaxon Madaminovna

umidaxonfayozbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada an'anaviy ravishda atamalar va kasbiyliklarga bo'lingan maxsus lug'at tasvirlangan bo'lib, avvalo, professionalism va lingvopragmatika terminlarini izohlaydi. Shuningdek, ba'zi terminlar tahlil qilinadi. Maqola universitetning filolog-o'qituvchilari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: maxsus so'zlar, atama, professionallik, lingvopragmatika, professionalism, kasbiylik.

PROFESSIONALIZM - bu turli xil kasblar sohasida qo'llaniladigan maxsus so'zlar hisoblanadi. Professional so'zlarning muhim qismi terminologik xususiyatga ega. Fanda, san'atda, qishloq xo'jaligida, sanoat ishlab chiqarish- hamma joyda shartlar bor. Masalan, matematik atamalar: integral, differensial, tenglama, nomlar trigonometrik funktsiyalar(sinus, kosinus, tangens va boshqalar). Musiqachilar tabiiy ravishda musiqiy atamalardan foydalanadilar, masalan: fuga, uvertura, akkord, gamma, bekarart, dominant, minor ohang. Professional so'zlar ma'lum bir kasbga xos bo'lgan maxsus lug'atdir.

Pragmatika — semiotika va tilshunoslikning nutqda til belgilarining amal qilishini o'rganuvchi sohasi; boshqacha aytganda, muayyan belgilar tizimini o'zlashtirib, undan foydalanuvchi sub'yektlarning ayni shu belgilar tizimiga munosabatini o'rganuvchi fan tarmog'i. Pragmatika haqidagi asosiy g'oya amerikalik olim Ch. Pirs tomonidan o'rta tashlangan; yana bir amerikalik olim Ch. Morris ushbu g'oyani rivojlantirgan va "Pragmatika" terminini semiotika bo'limlaridan birining nomi sifatida amaliyotga kiritgan.

Pragmatika insonning ijtimoiy faoliyatini o'zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, muayyan aloqa vaziyati orqali namoyon bo'ladi. Lingvistik pragmatika aniq shakl, tashqi ko'rinishga ega emas; uning doirasiga so'zlovchi sub'yekt, adresat, ularning aloqa-aralashuvdagi o'zaro munosabatlari, aloqa-aralashuv vaziyati bilan bog'liq ko'plab masalalar kiradi. Mas, nutq sub'yekti bilan bog'liq holda quyidagi masalalar o'rganiladi: bayonning oshkora va yashirin maqsadlari (biron-bir axborot yoki fikrni yetkazish, so'roq, buyruq, iltimos, maslahat va'da berish, uzr so'rash, tabriklash, shikoyat va boshqalar); nutq taktikasi hamda nutq odobi turlari; suhbat, so'zlashish qoidalari; so'zlovchining maqsadv; so'zlovchi tomonidan adresatning umumiy bilim jamg'armasi, dunyoqarashi, qiziqishlari va boshqa hislatlariga baho berilishi; so'zlovchining o'zi bayon qilayotgan xabarga munosabati kabilar. Pragmatikada nutq adresati, o'zaro aloqaga kiruvchilarning munosabatlari, muayyan aloqa vaziyati singari omillar bilan bog'liq qolda qam ko'plab masalalar o'rganiladi. Pragmatika g'oyalari evristik (yo'naltiruvchi) dasturlash, mashina tarjimasini, information qidiruv tizimlari va boshqalarni ishlab chiqishda qo'llanadi.

Pragmatikaning asosiy maqsadi lisoniy imkoniyatlarning nutqiy voqelanishida vaziyat va shaxs omili masalalarini tadqiq qiluvchi hamda ona tilidan foydalanish samaradorligini oshirishning nazariy jihatdan keng yoritib berish.

Albatta, shu o'rinda o'zbek tilida qanday professionallik borligi haqida batafsilroq to'xtalib o'tishga arziydi. Ko'pincha bu so'zlar jarangli iboralardir. Leksemalarning noformalligi ularning hamma joyda ham qo'llanilmasligini ko'rsatadi. Ulardan foydalanish tor doiradagi odamlar bilan cheklanishi mumkin: bir xil mutaxassislikka, malakaga, bir tashkilotda ishlaydigan. Ko'pincha tushunchalar doirasi vaqt o'tishi bilan kengayadi. Deyarli har qanday kasb egalari o'ziga xos kasbiy mahoratga ega. Bu ish hayotidagi barcha jarayonlar va hodisalarni aniq belgilash zarurati bilan bog'liq bo'lib, ularning ko'pchiligi ko'pincha ta'rifga ega emas. Bunday so'zlar kundalik tushunchalar bilan assotsiatsiyalar orqali hosil bo'ladi. Ko'pincha, ma'lum bir kasbning nozik tomonlarini bilmaydigan odam uchun professional lug'atdagi so'zlarni uchratishda chalkashlik paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular haqiqiy hayotda ular butunlay qulay bo'lgan boshqa ob'ekt nomlariga murojaat qilishlari mumkin.

Quyida professionalizmlardan namunalar keltirilgan.

Nol- ushbu soʻz aslida matematik termin boʻlib, “boʻsh toʻplam” degan maʼnoni anglatadi.

Lekin ushbu soʻz oʻqituvchilik kasbida “hali hech narsani bilmaydigan bola” farazida shakllanib ulgurgan.

Misol uchun: *“Bu bola “nol”.*

Yoki: kimyo fanini juda yaxshi oʻzlashtirgan oʻquvchilar uchun “Mendeleyev” termini ishlatilishi ham barchamizga sir emas.

“U sinfimizning “Mendeleyev”i.

Mendeleyevning kimyo fanining deyarli asoschisi ekanligi barchamizga maʼlum.

Bundan tashqari, Alisher Navoiyning oʻzbek tilining asoschisi deb taniymiz koʻpchiligimiz, uning beqiyos sheʼrlari ham hali hamon barchaning dil torlarini chertib kelmoqda.

Agarda biror odam yaxshigina sheʼr bitsa, u, albatta, zamonamizning “Navoiy”si boʻlishi shubxasizdir.

Shuningdek, savdogarlik kasbida “mol” soʻzi ishlatiladi. Ushbu soʻz aslida uy hayvonlariga mansub soʻzdir. Biroq, savdo tilida uni “Tovar” yoki “pul” soʻzi bilan almashtirilsa, soʻz maʼnosi oʻz darajasini yoʻqotmaydi, balki soʻz saviyasi yanada koʻtariladi.

Yana bir misol sifatida, “shafyorlik” kasbida keng qoʻllaniladigan “toychoq” iborasi ham haqiqiy lingpragmatik professionalizmlarga misol boʻla oladi.

Koʻpchilik haydovchilar tilida “toychogʻimni ustaga koʻrsatdim”, toychogʻimni yuvdim” kabi iboralarni, albatta, barchamiz eshitganmiz.

Shuningdek, bank sohasida ishlovchi xodimlar tilidan koʻpincha “qogʻoz” iborasi ishlatilganligini eshitib qolamiz. Ushbu ibora, aslida, “AQSh dollari” maʼnosida ishlatilishini koʻpchiligimiz ham bilmaymiz.

Muammolardan biri kasbning maʼlum bir turiga mansub boʻlmagan odamlar tomonidan professionallikni notoʻgʻri tushunishdir. Bu iboralarning aksariyati lugʻatlarda uchramaydi. Lugʻat va terminologik nashrlarda mavjud boʻlganlar esa atamalarning oʻzlari va xalq tilidan deyarli farqlanmaydi. Kasbiylikning aniq taʼrifini

topa olmaslik hatto kasb vakillari orasida ham chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Va shuning uchun - ishdagi xatolar, muvaffaqiyatsizliklar. Axborot to'siqlari xodimlar va malakali mutaxassislar o'z rahbariyati bilan muloqot qilganda paydo bo'ladi. Xodimlar o'z nutqlarida maxsus iboralarni qo'llashlari odatiy holdir, lekin ularning ma'nosi ko'pchilik menejerlarga notanishdir. Natijada, turli darajadagi ishchilar guruhlarining ma'lum bir izolyatsiyasi paydo bo'ladi va nizolar paydo bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Klimov E.A. Professionallik yo'llari (Psixologik nuqtai nazar). - M.: MPSI; Flinta, 2003. - 320 b.
2. Drujilov S.A. Shaxsning kasbiy mahoratini shakllantirishni ta'minlashga umumlashtirilgan (integral) yondashuv // PSIXOLOGIK TADQIQOT: elektron. ilmiy jurnal 2012 yil. 1-son (21). – URL: <http://www.psystudy.ru/index.php/num/2012n1-21/621-druzhilov21.html>.
3. Drujilov S.A. Professionallik psixologiyasi. Muhandislik-psixologik yondashuv. - Xarkov: "Gumanitar markaz" nashriyoti, 2011. - 296 p.
4. Suxodolskiy G.V. Asoslar psixologik nazariya tadbirlar. - 2-nashr, stereotip. - M.: Izd-vo LKI, 2008. - 168 b.